

Wypas a bioróżnorodność na transylwańskich pastwiskach zadrzewionych

www.agforward.eu

Wypas a bioróżnorodność

Ekstensywnie użytkowane pastwiska zadrzewione uważane są za archetyp tradycyjnego krajo-brazu rolniczego w Europie, posiadającego wysokie wartości przyrodnicze i kulturowe. Gatunek wypasanych zwierząt, jak również cechy strukturalne pastwiska, wpływają na jego różnorodność biologiczną. Rozproszone drzewa i krzewy są cenione za wydawane owoce, cień zapewniany zwierzętom oraz korzystny wpływ na użytki zielone.

Na transylwańskich pastwiskach tradycyjnie wypasane były bawoły, bydło, konie i świnie, podczas gdy wypas owiec był zakazany.

W dzisiejszych czasach zadrzewione pastwiska najbardziej cierpią przez niewłaściwe prowadzenie wypasu (tj. nadmierny wypas owiec) oraz usuwanie rozproszonej roślinności drzewiastej.

Ekstensywny wypas bydła i bawołów na zadrzewionych pastwiskach o wysokim stopniu różnorodności biologicznej i z częstym występowaniem niewielkich okresowych zbiorników wodnych. Ref: Tibor Hartel

Rozproszone drzewa i krzewy wspierają różnorodność biologiczną pastwisk

Oceniono znaczenie drzew i krzewów dla pająków oraz dla roślin zielnych na transylwańskich pastwiskach spaszanych przez inwentarz mieszany (owce, bydło, bawoły) w zagęszczeniu ok. 1 szt./ha. Drzewostan zdominowany jest przez dęby (*Quercus robur*, *Q. petraea*), o gęstości dorosłych drzew ok. 1 szt./ha (maksymalna gęstość 4-7 szt./ha, co jest charakterystyczne dla dębowych pastwisk leśnych w tym regionie).

Zidentyfikowano:

- * 144 gatunki pająków, z których 12 znajduje się na czerwonej liście oraz cztery nowe gatunki dla rumuńskiej fauny.
- * 195 gatunków roślin naczyniowych, z których 24 to rodzime gatunki chwastów, a 32 rośliny zielne typowe dla obszarów leśnych.

Otwarte pastwiska, pastwiska z rozproszonymi drzewami i krzewami czy obrzeża lasu to obszary sprzyjające występowaniu dużych społeczności pająków i roślin zielnych. Obszar z rozproszonymi drzewami i krzewami charakteryzował się największym bogactwem gatunków obu grup taksonomicznych, natomiast najmniejszym - otwarte pastwisko.

Badania przeprowadzone na innych grupach taksonomicznych (ptaki, płazy) w Transylwanii pokazują, że pastwiska leśne charakteryzują się bogactwem gatunków ptaków z rodziny wróblowatych, ze względu na występowanie krzewów, dużych starych drzew i otwartych przestrzeni. Ponadto, rzadkie gatunki płazów (np. kumaka górskiego i traszki grzebieniastej) czerpią korzyści z występowania zbiorników wodnych, powstałych w wyniku wypasu bydła i bawołów.

Rozproszone dorosłe drzewa i krzewy to naturalne cechy pastwiska nadające wartości przyrodniczych i kulturowych całemu jego ekosystemowi. Ref: Tibor Hartel

Korzyści

- * Rozproszone dorosłe drzewa i krzewy znacznie zwiększają różnorodność biologiczną pastwiska.
- * Nie zagrażają produktywności ani rentowności ekonomicznej pastwisk.
- * Odgrywają istotną rolę w podtrzymaniu różnorodności biologicznej pastwisk, a także są alternatywnymi źródłami pokarmu (np. owoce dla ludzi, liście dla zwierząt).
- * Ciągłość czasowa występowania rozproszonych drzew i krzewów może zostać utrzymana dzięki regeneracji drzewostanu (naturalnej bądź wspomaganej).
- * Niektóre gatunki zwierząt (np. bawoły, bydło) mogą pomóc w utrzymaniu terenów podmokłych, poprzez tworzenie niewielkich tymczasowych zbiorników wodnych na pastwisku, z czego korzystają rzadkie gatunki płazów.

Bawół domowy (wodny) w tymczasowym zbiorniku wodnym. Sześć gatunków płazów (w tym trzy chronione zgodnie z Dyrektywą Siedliskową) rozmnaża się w zbiornikach wodnych tego typu. Ref: Tibor Hartel

Zalecenia

Na zadrzewionych pastwiskach z drzewami dębowymi, gęstość rozproszonych dorosłych drzew powinna być utrzymana na poziomie 4-7 sztuk/ha. To pozwoli stworzyć system leśno-pastwiskowy o walorach przyrodniczych, kulturowych i ekonomicznych.

Walory kulturowe i ekologiczne są zmaksymalizowane, gdy prowadzimy wypas mieszany, np. bawołów i bydła, stosując właściwe zasady zarządzania, jak odpowiednia obsada zwierząt czy wypas rotacyjny.

Rozproszone krzewy cierniste dodatkowo przyczynią się do zwiększenia walorów przyrodniczych zadrzewionego pastwiska, pomagając w regeneracji drzewostanu.

Tibor HARTEL

hartel.tibor@gmail.com
Babes-Bolyai University, Sapientia
University, Cluj-Napoca, Rumunia
www.agforward.eu

Listopad 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższym raportem.

Więcej informacji

Gallé R et al. (2017). Sparse trees and shrubs confers high biodiversity to pastures: case study on spiders from Transylvania. PLOS ONE (under revision).

Hartel T, von Wehrden T (2013). Farmed areas predict the distribution of amphibian ponds. PLOS ONE.

Hartel T et al. (2014). Bird communities in wood-pastures with changing management regime. Basic and Applied Ecology.